

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.16264544

**КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВСТАВНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В РОМАНЕ Е.Г. ВОДОЛАЗКИНА «ЧАГИН»**

© 2025 Чжао Пань

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID: 0009-0002-6448-0229

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются синтаксические и прагматические особенности вставных конструкций в романе Е.Г. Водолазкина «Чагин». Исследование опирается на теоретические положения конструктивного синтаксиса, системно-функциональной лингвистики (М.А.К. Халлидей) и теории коммуникативных регистров (Г.А. Золотова и др.), а также учитывает концепцию подтекста как скрытого смыслового уровня, формируемого с помощью определённых синтаксических средств. Особое внимание уделяется тому, как вставные конструкции участвуют в организации подтекста – как эмоционального, так и конвенционального – и способствуют раскрытию авторской позиции, ментально-эмоционального плана повествования и индивидуального стиля. На материале систематической выборки из 196 вставных конструкций, функционирующих в трёх регистрах (информативном, реактивном, репродуктивном), проведён структурно-семантический и функциональный анализ. Выявлены закономерности в реализации метафункций языка (идеационной, межличностной, текстовой) и показана роль этих единиц в создании нарративной многослойности и образа автора. Полученные результаты подтверждают значимость вставных конструкций как синтаксического маркера поэтики современного художественного текста.

Ключевые слова: вставные конструкции, коммуникативные регистры, системно-функциональная лингвистика, подтекст, художественный текст, авторский стиль, экспрессивный синтаксис.

Для цитирования: Чжао П. Коммуникативно-функциональный анализ вставных конструкций в романе Е.Г. Водолазкина «Чагин» / П. Чжао // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 119–128. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.16264544>.

Введение. При анализе образа автора и скрытых смысловых уровней художественного текста особое значение приобретает исследование синтаксических механизмов, обеспечивающих как структурную, так и прагматическую организацию повествования. Подтекст при этом трактуется в лингвистических и литературоведческих исследованиях как явление, возникающее в результате использования ряда синтаксических средств [12, с. 73]. Среди таких синтаксических элементов, играющих важную роль в формировании индивидуально-авторского стиля, выделяются вставные конструкции. Согласно М.Н. Кулаковскому, именно вставные конструкции, относящиеся к экспрессивному синтаксису, выступают не просто средством дополнительного информирования, но и инструментом переключения между коммуникативными регистрами, что придаёт тексту многоуровневость и особую стилистическую окраску [9, с. 90].

Сопоставление функций вставных конструкций у разных авторов позволяет выявить основные особенности индивидуально-авторского стиля [10, с. 141]. Анализируемые вставные конструкции мы рассматриваем с точки зрения конструктивного синтаксиса и понимаем под ними определенную часть текста,

заклученную в скобки и используемую для передачи «дополнительных сведений, не являющихся необходимыми для понимания информации, изложенной в основном предложении, для передачи мыслей, возникающих у пишущего по ассоциации». Образ главного героя романа складывается как бы из разных «пазлов» [1, с. 192].

Сложная композиция романа Е.Г. Водолазкина «Чагин» во многом построена именно на подобных синтаксических приёмах. Вставные конструкции, словно отдельные «пазлы», позволяют автору сформировать внутренне цельный, хотя и внешне противоречивый образ главного героя. Идея героя романа Исидора о том, что подлинность человека определяется не реальной биографией, а его внутренними устремлениями и мечтами, получает своё полное выражение в финальной сцене, когда Чагин, вопреки реальности, воссоединяется с Верой. Мещерский интерпретирует этот эпизод поэмы Чагина как проявление «мечты наяву», подчёркивая силу внутреннего желания, способного изменять восприятие реальности. Этот же механизм объясняет исчезновение эпизода с предательством Шлимановского кружка из автобиографической поэмы героя. В контексте романа вставные конструкции, фиксируя ассоциативные связи и эмоциональные оттенки переживаний героя, служат для углубления психологизма и передачи ключевых философских идей произведения. Как отмечает автор, способность мечтать и глубина желания становятся движущей силой жизни и творчества: «Просто нужно уметь мечтать. И как следует хотеть» [2, с. 492].

Материалы и методы исследования. Для анализа вставных конструкций в романе Е.Г. Водолазкина «Чагин» была применена комплексная методология, интегрирующая конструктивный синтаксис, теорию коммуникативных регистров (Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова) и системно-функциональный подход М.А.К. Халлидея. В контексте семантической подсистемы языка, как подчёркивает М.А.К. Халлидей, лингвистическая система реализует три метафункции: идеационную (представление и организация опыта), межличностную (выражение субъективности, модальности и оценочности) и текстовую (обеспечение когезии и упорядоченности дискурса) [11, с. 112–113]. В исследование вошла систематическая выборка из 196 вставных конструкций, отобранных на основе частотности и функциональной значимости в повествовании романа. Каждый пример классифицировался по трем коммуникативным регистрам (информативному, реактивному, репродуктивному), затем в рамках каждого регистра была проведена дополнительная аналитическая процедура, направленная на выявление реализации вышеуказанных метафункций.

Методы анализа включали как качественную интерпретацию (семантический и прагматический комментарий вставных конструкций), так и количественный подсчёт, направленный на выявление преобладающих типов конструкций и функциональных паттернов их использования в тексте романа. Использовался также сопоставительный метод, позволивший продемонстрировать различия в реализации метафункций вставных конструкций в разных коммуникативных регистрах и определить их роль в создании образа героя, формировании субъективной перспективы и организации нарративного пространства романа.

Основная часть. Начиная с 1960-х годов Г.А. Золотовой было предложено выделять пять моделей речевой деятельности, получивших название «коммуникативные регистры». Каждый из этих регистров характеризуется специфической точкой зрения говорящего, коммуникативной задачей и набором соответствующих языковых средств, реализуемых в конкретных текстовых фрагментах [1, с. 29]. Дополнительным и продуктивным инструментом анализа таких языковых явлений является системно-функциональная лингвистика (SFL) М.А.К. Халлидея, в рамках которой выделяются три

метафункции языка: идеационная (представление и категоризация опыта), межличностная (выражение субъективности, модальности, оценки) и текстовая (обеспечение связности и организации текста).

В русле подобного комплексного подхода особый интерес представляет творчество Е.Г. Водолазкина – яркого представителя современной русской прозы, известного не только художественными произведениями, но и научными исследованиями по древнерусской литературе. Важной чертой индивидуального стиля писателя является разнообразное и функционально значимое использование вставных конструкций. Эти синтаксические элементы в романе «Чагин» выступают не просто уточнениями или дополнениями основной информации, а ключевыми элементами, формирующими нарративную структуру и влияющими на восприятие текста читателем [2, с. 29–35]. На материале романа «Чагин» нами была проведена системная выборка и функционально-стилистический анализ 196 вставных конструкций. Каждая конструкция была рассмотрена как единица, реализующая коммуникативный регистр (информативный, реактивный или репродуктивный) и одновременно отражающая те или иные языковые метафункции по Халлидею. Подобный подход позволил выявить не только структурное разнообразие вставных элементов, но и их роль в формировании субъективности и оценочности повествования, а также в обеспечении текстовой связности и когезии. Через вставные конструкции автор предоставляет читателю возможность оценить события из прошлого героя в контексте его настоящего [4, с. 26.]. Таким образом, речевыми единицами, выступающими как части целого в композиции текста, служат его фрагменты, блоки, или композитивы – носители определённых коммуникативно-регистровых функций. Комбинациями этих композитивов – типизированными или индивидуально-неповторимыми – говорящий и выстраивает композицию любого текста [5, с. 286]. Именно в этом контексте вставные конструкции могут быть рассмотрены как такие «композитивы», выполняющие специфические коммуникативные задачи в зависимости от регистра. Далее в работе будет рассмотрено, как в романе Е.Г. Водолазкина «Чагин» эти конструкции реализуют различные регистровые функции и соотносятся с основными метафункциями языка согласно системно-функциональному подходу. Далее в нашем исследовании будет подробно рассмотрено, как конкретные вставные конструкции функционируют в каждом коммуникативном регистре, с отдельным акцентом на механизмы реализации трёх указанных метафункций языка.

1. Вставные конструкции в информативном регистре. В информативном регистре говорящий сообщает известное ему или познаваемое. Этот регистр противостоит репродуктивному отсутствием хронотопа, общего для говорящего и события, неактуальностью, дистанцированностью в разной степени от событийной линии, не сенсорным, а ментальным, рефлексивным способом познания [6, с. 284–296]. С позиций системно-функциональной лингвистики (SFL) здесь доминирует идеационная метафункция, направленная на структурирование знания о мире, а также текстовая – обеспечивающая связность и когерентность повествования.

Пример 1: «На левом окне пять луковиц в банках из-под майонеза: 783, 129, 505, 646, 444 (стёкла в сравнении с правым окном кажутся еще более нематыми)» [3].

Данная вставка выполняет функцию визуального и сравнительного дополнения, усиливающего конкретность описания. С точки зрения регистровой классификации, она представляет собой ментальное наблюдение говорящего, выраженное в форме оценки, лишённой эмоциональной экспрессии. В рамках SFL реализуется идеационная функция

(через конкретные числовые данные и визуальный акцент), а также текстовая функция, поддерживающая внутреннюю когерентность описания за счёт пространственного противопоставления. Межличностная функция отсутствует, что подчёркивает объективно-описательный характер вставки.

Пример 2: «Очевидно, он взял себе за правило (Чагин – человек правила) писать ежедневно – пусть даже по две-три строки» [3].

С точки зрения теории коммуникативных регистров, перед нами вставка, ориентированная на когнитивную конкретизацию повествовательной информации: она поясняет, почему описываемое поведение Чагина не является случайным, а связано с его установкой на порядок. В терминах SFL, активна идеационная функция, поскольку вставка раскрывает причинно-мотивационную структуру действия персонажа. Также прослеживается текстовая функция, проявляющаяся в логической сопряжённости определения («человек правила») с описываемым поступком. Межличностная функция минимальна: эмоциональная оценка отсутствует, и интонационно вставка сохраняет нейтральность. Интеграция двух подходов демонстрирует, как вставка усиливает нарративную логичность, одновременно поддерживая тематическую сплочённость текста.

Пример 3: «В поисках Чагина профессор уже намеревался связываться с Иркутском, как вдруг Исидор (звон рюмок, шлепанье капусты на тарелку) пришел к нему сам» [3].

Данная вставка добавляет звуковой фон к происходящему, активизируя сенсорное восприятие читателя. В коммуникативном плане конструкция служит уточнением обстоятельств действия, передавая эпизод как наблюдение, оформленное в нейтральной описательной манере. В рамках SFL, она реализует идеационную функцию (включение конкретных звуковых сигналов в описание ситуации), а также значимую текстовую функцию: через интеграцию фоновых деталей вставка соединяет пространственно-временные элементы, поддерживая ритм повествования и восприятия. Межличностная функция здесь, как и в предыдущих случаях, отсутствует, что подтверждает ориентированность на объективность.

Таким образом, вставные конструкции, функционирующие в информативном регистре романа Е.Г. Водолазкина «Чагин», преимущественно реализуют идеационную метафункцию, обеспечивая когнитивное насыщение повествования, уточнение деталей и ментальную конкретизацию репрезентируемого мира. Их содержание, как правило, носит дескриптивно-аналитический характер и направлено на фиксацию наблюдений, интерпретацию причинно-следственных связей и структурирование нарративного пространства без явного включения эмоциональной оценки.

Одновременно с этим, данные конструкции активно задействуют текстуальную метафункцию, способствуя семантической и структурной связности текста. Через уточнения, противопоставления и тематические комментарии они выступают связующими звеньями между фрагментами дискурса, поддерживая целостность повествования и ритмико-синтаксическую согласованность нарратива. Это делает текст более когерентным и способствует углублённому восприятию логики авторского высказывания.

2. Вставные конструкции в репродуктивном регистре. По словам Г.А. Золотовой, в репродуктивном регистре говорящий из хронотопа происходящего воспроизводит средствами речи сенсорно воспринимаемые действия в их конкретной длительности или последовательной сменяемости, предметы и признаки – в их непосредственной наблюдаемости. Время настоящее, прошедшее или будущее –

характеризуется актуальным значением [6, с. 284–296]. В рамках системно-функциональной лингвистики (SFL) данный регистр преимущественно активирует идеационную метафункцию, отражающую опыт через перцептивные категории. «Вставные конструкции репродуктивного плана создают эффект присутствия рассказчика, а вслед за ним и читателя... Перцептивная модусная рамка позволяет максимально приблизить читателя к картинам прошлого» [7, с. 644].

Пример 1: «Фотографии (за исключением разве что очень хороших, не передают запахов), но одежда, причёска, а главное – взгляд Исидора – такой запах исключали» [3].

Данная вставка восстанавливает пропущенное звено сенсорного восприятия – запах – через ироничное замечание о недостаточности фотографии. В терминах регистровой теории, перед нами типичный случай внутреннего хронотопа: говорящий находится внутри сцены и использует перцептивные каналы для воспроизведения опыта. В рамках SFL вставка реализует идеационную функцию (обонятельное восприятие), межличностную функцию (за счёт иронической оговорки «разве что очень хороших») и частично текстовую функцию – обеспечивая смысловую связку между зрительным и обонятельным измерением восприятия. Можно сказать, что вставка формирует не только чувственную насыщенность сцены, но и подчёркивает субъективное отношение говорящего к недостаткам медиального восприятия.

Пример 2: «В Дневнике подробно описываются школьные годы – вплоть до особенностей парт (стучали при вставании) и надписей, вырезанных перочинным ножом под откидывающимися крышками» [3].

Вставка репрезентирует тактильно-звуковой фрагмент памяти, связанный с телесными действиями и материальными объектами. Согласно регистровому подходу, это реализация актуального воспоминания, направленного на воссоздание атмосферы конкретного школьного хронотопа. В рамках SFL, конструкция активирует идеационную метафункцию через передачу телесного опыта («стучали», «вырезанных»), а также текстовую функцию, обеспечивающую связь между описанием пространства (парта) и его функциональным использованием. Межличностная функция отсутствует, что подчёркивает наблюдательную нейтральность. Интеграция двух подходов позволяет трактовать такую вставку как механизм перцептивного оживления прошлого – с акцентом на материальность и телесность.

Пример 3: «Запах свежего хлеба, что витал в воздухе, сразу вернул меня в тот день, когда я впервые увидел её, – ту самую весну, полную надежд и планов» [3].

Обонятельная вставка здесь выступает триггером хронотопического сдвига: из актуального настоящего в переживаемое прошлое. Регистровый подход классифицирует данную вставку как реализацию репродуктивного хронотопа, где сенсорное впечатление вызывает полноценную картину прошлого. В рамках SFL, здесь реализуется идеационная функция (чувственное восприятие и память), межличностная функция (эмоциональная окраска: «полную надежд и планов») и текстовая функция (организация временного перехода). Таким образом, вставка оформляет эмоционально насыщенное воспоминание, превращая сенсорную деталь в средство нарративного перехода и психологической экспликации.

Таким образом, вставные конструкции, функционирующие в репродуктивном регистре романа Е.Г. Водолазкина «Чагин», выполняют ключевую функцию в сенсорно-телесной репрезентации прошлого опыта. Они не только реконструируют визуальные, аудиальные и кинестетические компоненты памяти, но и создают многослойную нарративную ткань, в которой хронотоп воспринимается не как абстрактная категория, а как воплощённый, телесно прочувствованный континуум.

Посредством идеационной метафункции данные вставки насыщают повествование перцептивными, модально окрашенными деталями, восстанавливающими субъективное восприятие событий со стороны персонажа или рассказчика. Это позволяет читателю не просто воспринимать реконструируемые события как фактологические, но вживаться в них через органы чувств, что усиливает художественную выразительность текста.

Вместе с тем вставные конструкции активизируют межличностную функцию, особенно в тех случаях, когда воспоминания окрашены эмоционально-модальной интонацией. Выражения сомнений, оттенки ностальгии, боли, вины или иронии позволяют авторскому голосу не оставаться нейтральным, а проявляться как лично вовлечённый субъект. Это способствует эффекту эмпатийной близости между читателем и повествующим сознанием. Текстуальная метафункция обеспечивает не только связность фрагментов, но и плавную хронотопическую интеграцию, позволяя естественно переходить между настоящим нарратива и воспроизводимым прошлым. За счёт этих переходов создаётся иммерсивная структура повествования, где память функционирует не как отстранённый реестр, а как живая ткань сознания, пронизанная личным, телесным, чувственным.

3. Вставные конструкции в реактивном регистре. Реактивная функция, по Золотовой, проявляется в выражении субъективного отношения говорящего к сообщаемому, чаще всего в виде эмоциональной, оценочной или интерпретирующей реакции [5, с. 398]. В рамках системно-функционального подхода (SFL) М.А.К. Халлидея данный регистр преимущественно активизирует межличностную метафункцию, выражающую субъективность, оценочность и авторскую позицию. Кроме того, реактивные вставки могут включать элементы идеационной функции, когда эмоция соотнесена с конкретным событием, а также текстовой функции, если вставка структурирует логическую или ритмическую организацию высказывания.

Пример 1: «Когда этот энергичный человек ушел, я (вздыхнув с облегчением) растянулся на кровати поверх покрывала» [3].

С точки зрения регистровой теории, вставка отражает моментальную реакцию персонажа на изменившуюся ситуацию. Это акт внутренней эмоциональной разрядки, не нарушающий событийную линию, но углубляющий её за счёт субъективной оценки. В терминах SFL вставка реализует межличностную функцию, эксплицитно обозначая эмоциональное состояние («с облегчением»). Текстовая функция минимальна, но поддерживает синтаксическую связанность высказывания. Таким образом, субъективное отношение к происходящему становится частью повествовательной динамики, выражаясь в грамматически маркированной форме.

Пример 2: «Бабушка деликатно уходит, и пара (вот она, интимная сторона брака) отщипывает от лепешки кусок за куском» [3].

Вставка реактивность выражена в интерпретирующем суждении, которое встраивается в нейтральное повествование и тем самым маркирует авторскую позицию. С точки зрения SFL, вставка демонстрирует активную межличностную функцию, выраженную через субъективную модальность («вот она»). Она усиливает акцент на восприятии действия не как бытового, а как символически нагруженного. Данная конструкция встраивает интерпретацию в ткань действия, трансформируя его в метатекстуальное высказывание и превращая читателя в соучастника авторской оценки.

Пример 3: «В заключительной фразе ("Да у Ленина за чаем засиделся, – говорит...") перешла на крик и разрыдалась» [3].

Реактивный регистр здесь проявляется в напряжённом контрасте между поверхностной речью и последовавшей бурной эмоциональной реакцией. В рамках SFL, вставка реализует одновременно межличностную функцию (взрыв эмоций как коммуникативный акт) и идеационную функцию (интерпретация поведения как следствия фрустрации). Этот пример показывает, как вставная конструкция, интегрированная в прямую речь, становится механизмом раскрытия внутреннего надлома персонажа.

Таким образом, вставные конструкции, функционирующие в реактивном регистре романа Е.Г. Водолазкина «Чагин», выступают как центральные средства вербализации субъективных состояний – как на уровне авторского голоса, так и в рамках персонажной речи. Их основная коммуникативная задача заключается в фиксации эмоциональных всплесков, спонтанных оценок, колебаний и сомнений, что делает их выразителями непосредственной аффективной реакции на происходящее, что согласуется с наблюдением О.А. Гримовой, подчеркивающей наличие «моральных колебаний и внутренней неуверенности героя» в условиях предельного выбора [3, с. 239]. На уровне системно-функциональной лингвистики наиболее ярко в данных конструкциях реализуется межличностная метафункция: вставки эксплицируют индивидуальное отношение субъекта к событию, маркируют модальность, инициализируют коммуникативный контакт с предполагаемым адресатом. В текстах подобного типа авторская установка становится менее дистанцированной, что позволяет передавать живое, незавершённое, рефлексивное состояние сознания, особенно в ситуациях напряжённого внутреннего выбора или этического сомнения.

Наряду с этим, идеационная функция в реактивных вставках проявляется не как передача фактов, а как вербализация внутреннего мира – переживаний, психических импульсов, ощущений, сопровождающих поступки. Текстуальная метафункция, в свою очередь, обеспечивает органичную инкрустацию реактивных вставок в повествовательную ткань, не нарушая ритма и когерентности текста. Напротив, такие конструкции часто играют роль структурных узлов, задающих интонационную динамику, смысловые паузы и модально-психологическую глубину высказывания.

Таблица 1. Распределение вставных конструкций по коммуникативным регистрам и метафункциям (SFL)

Коммуникативный регистр	Количество	Основная метафункция (SFL)	Тип вставных конструкций
информативный	87	идеационная, текстуальная	уточняющие, комментирующие
репродуктивный	38	идеационная, текстуальная	перцептивные, визуальные, тактильные
реактивный	69	межличностная, идеационная, текстуальная	эмоциональные, интерпретирующие, контрастные

Приведённые выше примеры показывают, что вставные конструкции, функционируя в рамках определённого коммуникативного регистра, нередко реализуют несколько метафункций языка одновременно. В таблице 1 представлено распределение вставных конструкций по типам регистров и соответствующим им языковым метафункциям согласно системно-функциональной модели, что позволяет более чётко проследить корреляцию между функциональной нагрузкой вставных

конструкций и типом коммуникативного регистра. Совмещение теоретических подходов Г.А. Золотовой и М.А.К. Халлидея позволило рассматривать вставные конструкции как ключевые синтаксические механизмы, формирующие повествовательную многослойность и отражающие авторскую интенциональность. В структуре романа «фактическое» и «контрфактуальное» жизнеописания представлены как равноценные эпистемологические основания осмысления личности, в то время как все жизненные выборы героя предстают «каталогизированными» на онтологическом уровне. Вставные конструкции в этом контексте оформляют пространство подтекста, в котором пересекаются мечта, память и нарративная метаинтерпретация [4, с. 244].

Заключение. Анализ вставных конструкций в романе Е.Г. Водолазкина «Чагин» на основе классификации коммуникативных регистров и в контексте системно-функциональной лингвистики позволил выявить комплексную функциональную нагрузку этих синтаксических единиц. Наибольшее количество вставных конструкций (87 из 194) функционирует в информативном регистре, выполняя преимущественно идеационную функцию: они структурируют дополнительное знание, поясняют, конкретизируют и обогащают нарратив. Репродуктивные вставки (38 единиц) активируют перцептивную компоненту, воссоздают сенсорную среду восприятия и обеспечивают эффект присутствия. Реактивные вставки (69 единиц) наиболее тесно связаны с межличностной метафункцией, так как служат выражением эмоциональной реакции, оценки, субъективной модальности.

Совмещение подхода Г.А. Золотовой с теорией М.А.К. Халлидея (SFL) позволило интегрировать коммуникативную прагматику и грамматико-функциональный анализ. Вставные конструкции оказались не просто дополнением к основному синтаксису, но инструментом многослойной модальности: они создают временные сдвиги, выражают авторскую оценку и обеспечивают связность текста.

Таким образом, вставные конструкции в романе «Чагин» выступают как ключевой дискурсивный и поэтический ресурс. Их распределение по регистрам и метафункциям свидетельствует о высокой степени стилистической организации текста и глубоком синтаксическом кодировании авторского смысла. В перспективе данная методология может быть применена к изучению вставных конструкций в других произведениях Е.Г. Водолазкина или в рамках сопоставительного корпусного анализа, что позволит выявить индивидуально-авторские модели синтаксической субъективации и стилистической организации текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева Г.А. Типы нарраторов (рассказчиков) в романе Евгения Водолазкина «Чагин» / Г.А. Авдеева, Ю.П. Шамова // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин в школе и вузе». – 2023. – С. 190–198.
2. Авдеева Г.А. Приемы языковой игры в романе Евгения Водолазкина «Чагин» / Г.А. Авдеева // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 1 (104). – С. 491–493.
3. Гримова О.А. Нарративные интриги в романе Е.Г. Водолазкина «Чагин» / О.А. Гримова // Новый филологический вестник. – 2023. – № 4 (67). – С. 235–245.
4. Евстафияди О.В. Коммуникативные регистры и виды речи / О.В. Евстафияди // Наука и современность. – 2010. – № 5–3. – С. 24–28.

5. Золотова Г.А. Композиция и грамматика: язык как творчество / Г.А. Золотова // Сб. науч. тр. к 70-летию В.П. Григорьева. – М.: ИРЯ РАН, 1996. – С. 284–296.
6. Золотова Г.А. Коммуникативная грамматика русского языка / Г.А. Золотова, Н.К. Онипиенко, М.Ю. Сидорова. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 528 с.
7. Казаков В.П. Функции вставных конструкций в зеркале коммуникативных регистров речи (в романе Е.Г. Водолазкина «Авиатор») / В.П. Казаков // Вестник СПбГУ. Язык и литература. – 2020. – Т. 17, вып. 4. – С. 633–649.
8. Кулаковский М.Н. Вставные конструкции в поэзии и прозе А. Белого / М.Н. Кулаковский // Верхневолжский филологический вестник. – 2021. – № 1 (24). – С. 87–94.
9. Кулаковский М.Н. Вставные конструкции в современном художественном тексте: традиции и новые тенденции функционирования / М.Н. Кулаковский // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 2 – Т. I. – С. 138–142.
10. Пушкарёва Н.В. Подтекст как средство углубления смысловой перспективы прозаического текста / Н.В. Пушкарёва // Мир русского слова. – 2012. – № 3. – С. 73–79.
11. Halliday M.A.K. Language as Social Semiotic: Social Interpretation of Language and Meaning. – Baltimore: University Park Press, 1978. – 256 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

12. Водолазкин Е.Г. Чагин : роман. – М. : Издательство «АСТ», 2022. – 378 с.

REFERENCES

1. Avdeeva G.A., Shamova Yu.P. (2023) Tipy` narratorov (rasskazchikov) v romane Evgeniya Vodolazkina «Chagin» [Types of Narrators in the Novel Chagin by Evgeny Vodolazkin]. Materialy` III Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Aktual`ny`e problemy` izucheniya i prepodavaniya filologicheskix disciplin v shkole i vuzе» [Proceedings of the 3rd All-Russian Scientific and Practical Conference "Current Issues of Teaching and Studying Philological Disciplines in Schools and Universities"], 190–198 (in Russian).
2. Avdeeva G.A. (2024) Priemy` yazy`kovej igry` v romane Evgeniya Vodolazkina «Chagin» [Techniques of Language Play in the Novel Chagin by Evgeny Vodolazkin]. Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya [World of Science, Culture, Education], 1 (104), 491–493 (in Russian).
3. Grimova O.A. (2023) Narrativny`e intrigi v romane E.G. Vodolazkina «Chagin» [Narrative Intrigues in the Novel Chagin by E.G. Vodolazkin]. Novy`j filologicheskij vestnik [New Philological Bulletin], 4 (67), 235–245 (in Russian).
4. Evstafiadi O.V. (2010) Kommunikativny`e registry` i vidy` rechi [Communicative Registers and Types of Speech]. Nauka i sovremennost` [Science and Modernity], 5–3, 24–28 (in Russian).
5. Zolotova G.A. (1996) Kompoziciya i grammatika: yazy`k kak tvorchestvo [Composition and Grammar: Language as Creativity]. Sb. nauch. tr. k 70 letiyu V.P. Grigor`eva [Collection of scholarly works dedicated to the 70th anniversary of V.P. Grigoryev]. Moscow: IWL RAS, 284–296 (in Russian).
6. Zolotova G.A., Onipenko N.K., Sidorova M.Yu. (1998) Kommunikativnaya grammatika russkogo yazy`ka [Communicative Grammar of the Russian Language]. Moscow: MSU Publishing House (in Russian).
7. Kazakov V.P. (2020) Funkcii vstavny`x konstrukcij v zerkale kommunikativny`x registrov rechi (v romane E.G. Vodolazkina «Аviator») [Functions of Parenthetical Constructions in the Mirror of Communicative Registers (in E.G. Vodolazkin's Aviator)]. Vestnik SPbGU. Yazy`k i literature [Bulletin of St. Petersburg University. Language and Literature]. Vol. 17, Issue 4, 633–649 (in Russian).
8. Kulakovskiy M.N. (2021) Vstavny`e konstrukcii v poe`zii i proze A. Belogo [Parenthetical Constructions in the Poetry and Prose of A. Bely]. Verxnevolzhskij filologicheskij vestnik [Upper Volga Philological Bulletin]. No. 1 (24), 87–94 (in Russian).
9. Kulakovskiy M.N. (2013) Vstavny`e konstrukcii v sovremennom xudozhestvennom tekste: tradicii i novy`e tendencii funkcionirovaniya [Parenthetical Constructions in Contemporary Literary Texts: Traditions and New Trends in Functioning]. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]. No. 2, Vol. I, 138–142 (in Russian).
10. Pushkaryova N.V. (2012) Podtekst kak sredstvo uglublениya smy` slovoj perspektivy` prozaicheskogo teksta [Subtext as a Means of Deepening the Semantic Perspective of a Prose Text]. Mir russkogo slova [World of the Russian Word]. No. 3, 73–79 (in Russian).
11. Halliday M.A.K. (1978) Language as Social Semiotic: Social Interpretation of Language and Meaning. – Baltimore: University Park Press (in English).

Поступила в редакцию 20.06.2025 г.

COMMUNICATIVE-FUNCTIONAL ANALYSIS OF PARENTHETICAL CONSTRUCTIONS IN
NOVEL “CHAGIN” BY E.G. VODOLAZKIN

P. Zhao

The article examines the syntactic and pragmatic features of parenthetical constructions in the novel “Chagin” by E.G. Vodolazkin. The study is based on the theoretical frameworks of constructive syntax, systemic functional linguistics (M.A.K. Halliday), and the theory of communicative registers (G.A. Zolotova et al.), while also taking into account the concept of subtext as a latent semantic level shaped through specific syntactic devices. A special attention is paid to the role of parenthetical constructions in organizing a subtext – both emotional and conventional – and in revealing the author’s perspective, the mental-emotional layer of narration, and individual style. Based on the systematic sample of 196 parenthetical constructions functioning within three registers (informative, reactive, and reproductive), a structural-semantic and functional analysis is conducted. The study identifies patterns in the realization of the language metafunctions (ideational, interpersonal, textual) and demonstrates the role of these units in creating narrative multi-layeredness and constructing the author’s image. The results confirm the significance of parenthetical constructions as a syntactic marker of the poetics of contemporary literary prose.

Key words: parenthetical constructions, communicative registers, systemic functional linguistics, subtext, literary text, authorial style, expressive syntax.

Чжао Пань.

Санкт-Петербургский государственный
университет, г. Санкт-Петербург, Российская
Федерация.

Аспирант.

ORCID: 0009-0002-6448-0229.

E-mail: 1073213021@qq.com.

Zhao Pan.

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
Russian Federation.

Post-graduate student.

ORCID:0009-0002-6448-0229.

E-mail: 1073213021@qq.com.